

[□ MENU](#)

SENHORIOS DA REPÚBLICA DA SELVA

junho 17, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 06 – n. 49/2021

A República Federativa do Brasil é a primeira disposição que a Constituição prevê como uma forma de Estado Democrático de Direito. Si, pero non mucho! É a sensação que fica quando o assunto é o quadro nacional.

Há poucos dias atrás o presidente da República Argentina disse (com convicção) que nós viemos da selva. Claro que não! Mas não se pode condena-lo de todo, porque se da selva não viemos a ela voltamos, pelo menos aos tempos das capitancias hereditárias.

Os senhorios de hoje, embora sem usar as rendas em punhos (ressalvados os que embalam suas estripulias íntimas) usam gravatas e ternos com simétrico corte inglês, italiano ou de outra procedência mais nobre, e se põem a desdenhar de um povo que a tudo assiste.

A selva, sem árvores em sua imensidão, só possui de reto (rectum) as linhas arquitetônicas, porque é nos porões da democracia (falávamos da ditadura) onde a tortura ocorre: a Constituição vai ao “pau de arara”, sofre afogamentos, tem cacetetes enfiados no ânus, é sentada na “cadeira do dragão”, é cuspidada, é subjugada aos mais torpes tratamentos, tudo porque, sim, são selvagens que estão acima de qualquer alcance que lhes possa tornar iguais de quem eles desejam sempre ser diferentes.

Nessa selva transparece que a justiça é a bandida porque julgou e o bandido é o inocente, desde que tenha sido eleito porque, como alguém já disse, mesmo que o político roube ele tem que sair às ruas para pedir votos.

Nenhuma norma é mais ficta no ordenamento jurídico brasileiro do que a que prevê nosso sistema de governo e estado. Por mais que ensinemos em sala de aula que a REPÚBLICA não se traduz como “COISA PÚBLICA” apenas, estamos condenados a assistir, no show de horrores do circo em que se transformou a CPI no Senado Federal e na veiculação massificante da mídia, a glorificação de bandidos que se reúnem com bandidos para fazer bandidagens em nome da construção de uma nova república. Na realidade, essa REPÚBLICA de que falamos, na prática, não passa de uma “RES

NULLIUS” (COISA DE NINGUÉM) ou, no mínimo, uma “RES DERELICTA” (COISA ABANDONADA). Os senhorios? Veja ao seu redor: a impunidade os identifica. As vacinas tão reclamadas têm sua utilização retardada, por que subiram nos palanques, como denunciam os jornais. A vida humana é ultrajada por amarguras pessoais de gente má, populista, arrogante e demente.

Um país em que os menos favorecidos são hostilizados diariamente por um sistema de transportes, um sistema de segurança pública, saúde, educação, lazer, trabalho, pode ser chamado verdadeiramente de REPÚBLICA? Num país em que, diariamente, a juristocracia avança com despudor midiático pode ser exemplo de Estado Democrático de Direito? Penso que não e razões há.

Isto que tem o nome de república na realidade não passa de uma colônia, uma selva em que senhorios tramam em seus feudos, vilipendiam o erário, subtraem dinheiro do contribuinte, deturpam políticas públicas, causam mortes e, com chicotes nas mãos ensanguentadas, subjugam uma população inteira com práticas (não podem ser exemplos) nefastas, criminosas, insuportáveis para qualquer sociedade civilizada.

Na realidade vivemos um momento em que o mais importante é contar motocicletas nos passeios e devaneios do presidente da república com resistência enfática de quem deveria ser observador atento, e não ser torcedor feroz, contra um sistema de votação auditável. Subverte-se a ordem das coisas, como se tudo fosse normal. Roubaram, sim, roubaram o Brasil e os senhorios parece

que apenas desejam o direito de continuar roubando, por isso essa indignação seletiva.

Sim, hermanos, não viemos, mas estamos numa selva e nós, contribuintes, somos os macacos saltitantes abandonados pelos indiferentes que se tornam cúmplices, condenados ao jugo do senhorio, e nem podemos ser devolvidos a Portugal, porque lá já há chegada a civilização.

com a tag constituição, democracia, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

[O JARDINEIRO DO SABER](#)

PRÓXIMO POST

[FEDERAÇÃO CONFEDERADA?](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**